

FUNKSIYANI TO'LA TEKSHIRISH. FUNKSIYA UZLUKSIZLIGI

O'.P.Azamatova

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179188](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179188)

Annotasiya. Ushbu maqolamizning mazmun va mohiyati Funksiyani to'la tekshirish va Funksiya uzluksizligini topishdan iborat. Maqolamizning maqsadi qanday qilib berilgan funktsiyani to'la tekshirish mumkinligi hamda funktsiyani uzluksizligini topish haqida batafsil ma'lumot berib mana shu mavzuni yoritib berishdan iborat.

Kalit so'zlar. funktsiya ekstremumlari, funktsiya qavariqligi, differensial, teorema, maksimum, minimum, funktsiyaning egilish nuqtalari, funktsiya uzluksizligi.

Funktsiyani to'la tekshirish uchun biz: funktsiyaning o'sish va kamayish shartlar, funktsiya ekstremumining zaruriy sharti, funktsiyaning topdamda eng katta va eng kichik qiymatlari, funktsiyaning qavariqligi, egilish nuqtalari, funktsiyani tekshirish va grafigini chizishning umumiy sxemasi, kop ozgaruvchili funktsiyaning differensial hisobi kabi amallarni bajarishimiz zarur bo'ladi.

Funktsiyaning o'sish va kamayish shartlari

Funktsiyaning o'zgarish xarakteri bilan uning hosilasi orasida bog-liqlik mavjud bolib, hosila yordamida fiinksiya tabiatiga mansub bir qator xossalarni aniqlash mumkin.

$V = [a; b]$ oraliqda $y = f(x)$ fiinksiya berilgan bolib, har qanday shu oraliqdan tanlanadigan ikki x_1 va x_2 sonlar uchun $x_1 < x_2$ munosabatdan $f(x_1) > f(x_2)$ tengsizlik kelib chiqsa, u holda $y = f(x)$ funktsiya V oraliqda osuvchi (kamayuvchi) deyilishini eslatib otamiz .

$V = [a; b]$ kesmada aniqlangan $y = f(x)$ funktsiya, shu kesmada uzluksiz va $(a; b)$ intervalda differensiallanuvchi bolsin. Funktsiyaning V oraliqda osishi (yoki kamayishi) ning yetarli sharti quyidagi teoremadan iborat.

Funktsiya ekstremumlari. Ekstremumning zaruriy va yetarli shartlari

$y = f(x)$ funktsiya x_0 nuqtaning biror δ atrofida aniqlangan bolib, x_0 nuqtada uzluksiz bolsin.

Agar barcha $x \in (x_0 - \delta; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta)$ nuqtalar uchun $f(x) < f(x_0)$ ($f(x) > f(x_0)$) tengsizlik orinli bolsa, x_0 $f(x)$ funktsiyaning qatdiy maksimum (minimum) nuqtasi deyiladi.

Agarda har bir $x \in (x_0 - \delta; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta)$ uchun $f(x) < f(x_0)$ ($f(x) > f(x_0)$) tengsizlik bajarilsa, u holda x_0 $f(x)$ funktsiyaning noqatdiy maksimum (minimum) nuqtasi deyiladi.

Funktsiyaning qatdiy va noqatdiy maksimum va minimum nuqtalariga, uning lokal (mahalliy) xarakterdagi ekstremum nuqtalari deyiladi.

Agar x_0 $f(x)$ funksiyaning maksimum nuqtasi bolsa, u holda x_0 nuqtaning qaralayotgan δ atrofida $\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0) < 0$ ($\Delta f(x_0) < 0$) munosabatlar orinli boladi. Agarda x_0 $f(x)$ funksiyaning minimum nuqtasi bolsa, unda $\Delta f(x_0) > 0$ ($\Delta f(x_0) > 0$) tengsizliklar bajariladi.

(Funksiya ekstremumining zaruriy sharti)

Agar x_0 nuqta $f(x)$ funksiyaning ekstremum nuqtasi bolib, funksiya uning biror atrofida aniqlangan bolsa, u holda $f'(x_0) = 0$ yoki $f'(x_0)$ - mavjud emas.

Teoremani geometrik izohlash mumkin. Teorema shartlari bajarilganda, $y = f(x)$ funksiya grafigining x_0 absissali nuqtasiga otkazilgan urinma yoki mavjud va OX oqiga parallel, yoki mavjud emas.

a) $f'(x_0) = 0$ b) $f'(x_0)$ - mavjud emas.

Funksiya ekstremumining zaruriy shartlarini qanoatlantiruvchi, yani funksiya hosilasi $f'(x)$ ni nolga aylantiruvchi yoki $f'(x)$ mavjud bol-magan, funksiya aniqlanish sohasining ichki nuqtalariga uning kritik nuqtalari deyiladi. Ulardan $f'(x)=0$ tenglamani qanoatlantiruvchi kritik nuqtalarga statsionar nuqtalar deyiladi.

Funksiyaning toplamda eng katta va eng kichik qiymatlari

Amaliy iqtisodiyot, xususan optimatlash masalalarida funksiyaning V toplamda eng katta va eng kichik qiymallarini, yani global ekstremumlarini topish muhim ahamiyatga ega.

Bir ozgaruvchili $y = f(x)$ funksiya biror - bir $V \in \mathbb{R}$, toplamda aniqlangan va $x_0 \in V$ bolsin.

Agar liir bir $x_0 \in V$ uchun $f(x) \leq f(x_0)$ tengsizlik bajarilsa, x_0 nuqtada $f(x)$ funksiya ozining eng katta $f_{\max} = f(x_0)$ qiymatini qabul qiladi va aksincha, har bir $x \in V$ uchun $f(x) > f(x_0)$ munosabat orinli bolsa, u holda x_0 nuqtada $f(x)$ funksiya ozining eng kichik $f_{\min} = f(x_0)$ qiymatiga erishadi deyiladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya $V = [a;b]$ kesmada uzluksiz bolsa, ixcham toplamda uzluksiz funksiya xossalaridan biriga kora (§5ga qarang) u ushbu kesmada ozining eng katta va eng kichik qiymatlarini qabul qiladi. Funksiya ozining global ekstremumlarini nafaqat kesmaga tegishli ekstremum nuqtalarida, shu bilan birga uning chetki nuqtalarida ham erishishi mumkin.

Funksiyaning kesmada eng katta va eng kichik qiymatlarini topish uchun:

- a) funksiyaning kesmaga tegishli kritik nuqtalari aniqlaniladi;
- b) funksiyaning topilgan kritik nuqtalarida va kesmaning chetki nuqtalarida qiymatlari hisoblanadi;
- c) ushbu qiymatlar ozaro solishtiriladi va eng katta, eng kichigi tanlanadi.

Funksiyaning qavariqligi. Egilish nuqtalari

Kop hollarda, qavariq iborasi qavariqligi bilan quyiga, botiq iborasi esa qavariqligi bilan yuqoriga qaragan deb yuritiladi.

$y = f(x)$ funksiya $[a;b]$ kesmada uzluksiz, $(a;b)$ intervalda differensiallanuvchi bolsa, kesmada qavariq yoki botiq funksiyaning ozgacha tariflash va shu bilan birga, $(a;b)$ intervalda ikki marta differensiallanuvchi bolsa, $[a;b]$ kesmada qavariqlik shartini aniqlash imkoni tugiladi.

$y = f(x)$ funksiya grafigi $(a;b)$ interval chegarasida oz urinmalaridan yuqorida yotsa, grafik $[a;b]$ kesmada qavariqligi bilan quyiga yonalgan (yoki qavariq) deyiladi (4-a rasm). Agarda funksiya grafigi $(a;b)$ interval chegarasida oz urinmalaridan quyida yotsa, grafik $[a;b]$ kesmada qavariqligi bilan yuqoriga yonalgan (yoki botiq) deyiladi.

Funksiyaning tekshirish va grafigini chizishning umumiy sxemasi

1.) Funksiyaning aniqlanish sohasi topiladi, uzilish nuqtalari va ularning atrofida funksiya oz-ozini tutishi aniqlanadi.

2.) Funksiyaning juft-toqligi, davriyligi va cheksizlikda oz-ozini tutishi tekshiriladi. Funksiya grafigining asimptotalari topiladi.

3.) Funksiyaning monotonlik intervallari va ekstremumlari topiladi.

4.) Funksiya grafigining qavariqlik yonalishlari, egilish nuqtalari aniqlanadi.

5.) Funksiya grafigining eskizi chiziladi va qiymatlar loplami topiladi.

Kop ozgaruvchili funksiyaning differensial hisobi

n erkli ozgaruvchili funksiya nuqta-ning biror atrofida aniqlangan bolsin. nuqtani qaraymiz. Agar mavjud bolsa, u holda bu chekli limitga funksiyaning M_0 nuqtadagi xususiy hosilasi deyiladi va quyidagicha belgilanadi:

Shunday qilib,

Xususiy hosilaning tarifidan shu narsa kelib chiqadiki, dan x_i boyicha xususiy hosilani topishda $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ oz-garuvchilarni ozgarmas deb qarab, x_i boyicha oddiy hosila topilar ekan.

Funksiyaning differensiallanuvchanligi

a) agar funksiya biror nuqtada differensiallanuvchi bolsa, u holda bu funksiya ushbu nuqtada uzluksiz boladi;

b) agar funksiya M_0 nuqtada differensiallanuvchi bolsa, u holda bu funksiya ushbu nuqtada barcha xususiy hosilalarga ega boladi, shu bilan birga bajariladi. Bu yerda da nolga intiluvchi cheksiz kichik funksiyalar;

v) agar funksiya M_0 nuqta atrofida barcha xususiy hosilalarga ega bolib, bu hosilalar M_0 nuqtada uzluksiz bolsa, u holda funksiya bu nuqtada differensiallanuvchi boladi.

Agar funksiya M_0 nuqtada differensiallanuvchi bolsa, M_0 nuqtada funksiya tola orttirmasining bosh chiziqli qismiga M_0 nuqtada uning differensial deyiladi

Funksiyaning uzluksizligi

Faraz qilaylik, bizga X sohada aniqlangan $y=f(x)$ funksiya berilgan bolsin. Agar $y=f(x)$ funksiyaning argumenti $x=x_0$ nuqtada aniqlangan bolib, unga biror Dx orttirma

bersak, u holda shu nuqtaga mos kelgan funksiyaning orttirmasi ham $y+Dy=f(x_0+Dx)$ boladi. Bizga berilgan funksiyaning $x=x_0$ nuqtadagi Dx orttirmasiga mos kelgan Dy orttirmani topadigan bolsak,

$Dy=f(x_0+Dx)-f(x)$. boladi.

Ta'rif. $y=f(x)$ funksiyaning argumenti $x \rightarrow x_0$ da funksiyaning ozi shu nuqtadagi uning xususiy qiymatiga intilsa, ya'ni $f(x) \rightarrow f(x_0)$ bolsa, u holda $y=f(x)$ funksiyasi X toplamni $x=x_0$ nuqtasida uzluksiz deyiladi va limit quyidagicha yoziladi.

$$f(x) \rightarrow f(x_0)$$

Ta'rifdan korinadiki, $y=f(x)$ funksiya biror $x=x_0$ da uzluksiz bolishi uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

1. $y=f(x)$ funksiya $x=x_0$ nuqtada aniqlangan
2. $y=f(x)$ funksiyaning $x=x_0$ nuqtadagi limit qiymati mavjud
3. $y=f(x)$ funksiyaning $x=x_0$ dagi limit qiymati uning shu nuqtadagi xususiy qiymatiga teng, ya'ni $f(x) \rightarrow f(x_0)$

Yuqorida aytib o'tilgan uchta shart bajarilganda $y=f(x)$ funksiya $x=x_0$ nuqtada uzluksiz funksiya deyiladi, aks holda esa $y=f(x)$ funksiya $x=x_0$ nuqtada uzulishga ega deyiladi. Uzluksiz funksiyaning xossalari

Berilgan $f(x)$ va $q(x)$ funksiyalar X toplamda aniqlangan bolib, $x_0 \in X$ nuqta X toplamning limit nuqtasi bolsin.

1-teorema. Agar $f(x)$ va $q(x)$ funksiyalar x_0 nuqtada uzluksiz bo'lsa u holda $f(x) \pm q(x)$, $f(x) \times q(x)$, $(q(x) \neq 0)$, " $x \in X$ funksiyalar ham x_0 nuqtada uzluksiz bo'ladi.

2-teorema. Agar $y=f(x)$ funksiya $[a,b]$ kesmada uzluksiz bolsa, u holda $[a;b]$ kesmada funksiya o'zining eng kichik va eng katta qiymatiga erishadi, ya'ni shunday nuqtalar mavjudki, barcha lar uchun va tengsizliklar orinli boladi.

Funksiyaning qiymatini $y=f(x)$ funksiyaning $[a,b]$ kesmadagi eng katta qiymati deb, ni esa eng kichik qiymati deb ataymiz. Bu teorema qisqacha bunday ifodalanadi: kesmada uzluksiz funksiya hech bo'lmaganda bir marta eng katta M qiymatga va eng kichik m qiymatga erishadi.

3-teorema. Agar $y=f(x)$ funksiya $[a,b]$ kesmada uzluksiz bolib, bu kesmaning uchlarida turli ishorali qiymatlarni qabul qilsa, u holda $[a,b]$ kesmada hech bolmaganda shunday bir $x=c$ nuqta topiladiki, bu nuqtada funksiya nolga aylanadi: $f(c)=0$; $a < c < b$.

4-Teorema. $y=f(x)$ funksiya $[a,b]$ kesmada aniqlangan va uzluksiz bolsin. Agar kesmaning uchlarida funksiya teng bolmagan $f(a)=A$, $f(b)=B$ qiymatlarni qabul qilsa, u holda funksiya A va B sonlar orasidagi barcha qiymatlarni qabul qiladi. U holda $A << B$ shartni qanoatlantiradigan ixtiyoriy son uchun kamida bitta $c \in [a;b]$ nuqta mavjudki, unda tenglik to'g'ri boladi.